

S T U D I I

FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ ÎNTRE 1950 ȘI 1990. CIBERNETICA ÎN „SOCIETATEA SOCIALISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ” DIN R.S.R.

DRAGOȘ POPESCU

Romanian Philosophy between 1950 and 1990. Cybernetics in the “The Multilateral Developed Socialist Society” of the R.S.R. The following paper continues the exploration of the Romanian Marxism-Leninism previously initiated by our journal. The „Multilateral Developed Socialist Society” is, for this time, the starting point of our investigation. This type of socialist society was targeted by the Romanian Marxist-Leninist theoretical effort, after the April 1964 Declaration of PMR, and especially in the last twenty years of building socialism in Romania.

For the future „Multilateral Developed Socialist Society”, the systematic use of the principles of a new science, Cybernetics, to the control of the production process and the society, was inevitable. In „The Multilateral Developed Socialist Society”, thanks to the new science of command and control, the individuals will be strongly connected; the emergent new kind of society was described as a „wired society”.

The role of Philosophy (equivalent with „The Marxist-Leninist Philosophy”) as ideological factor in „The Multilateral Developed Socialist Society” has suffered a considerable change in the last years of Romanian Communist Regime. Under the influence of the new conception of Nature and Society, originated in systemic thought, the main concepts of Dialectical and Historical Materialism became almost unrecognizable from more classical Marxist-Leninist perspective.

Keywords: Romanian philosophy; Soviet philosophy; Marxism-Leninism; Dialectical materialism;

„SOCIETATEA SOCIALISTĂ MULTILATERAL DEZVOLTATĂ”

Expresia „societatea socialistă multilateral dezvoltată” a avut în anii '70 și '80 ai secolului trecut o rezonanță puternică în România. Chiar și azi, după atâția ani de când P.C.R. s-a mutat de la conducerea societății și statului în istorie, mai revine câteodată, sub forma clișeului de limbaj, în discuțiile celor care-au apucat vremurile când socialismul se mai construia.

Prin această expresie se descriau noile realități economice, sociale și culturale ale unei țări care, nu cu mult timp în urmă, suferise transformări profunde și care încă se mai afla sub tensiunea imperativelor trecerii de la „vechi” la „nou”. Era vorba, mai exact, despre o tensiune creatoare de realități care *urmas* să apară, nu atât despre realități *deja* palpabile, fapte obișnuite, cotidiene, de viață. Indicii numeroase (despre care se discuta neîncetat, până ce indiciile însele începeau a se materializa în mințile oamenilor) sugerau iminenta instalare de noi și noi realități; din când în când se celebra, cu mult fast, intrarea într-o nouă etapă, „calitativ nouă”, deși efectul nu era sesizat numai decât de mulți beneficiari.

„Societatea socialistă multilateral dezvoltată” era răsplata eforturilor (privățiunilor, suferințelor, traumelor) îndurate frontal de trei generații împinse (vrând-nevrând), de la sfârșitul războiului, pe calea care ducea de la capitalism la socialism. Desființarea proprietății private asupra mijloacelor de producție, colectiviza-

rea agriculturii, industrializarea accelerată au generat forme de viață radical diferite de cele tradiționale. Impuse în prima fază unei societăți predominant rurală – considerată de mulți cercetători nemarxiști și chiar de marxiști, dar nu de marxist-leniniști – ca nepregătită pentru asemenea schimbări cataclismice, vor fi invocate în cea de-a doua, ca dovezi, dimpotrivă, că era capabilă de un salt uimitor.

Nu numai generațiile „eroice”, mânate direct de comuniști către raiul promis, aveau a se bucura la momentul potrivit de răsplată. Cele venite pe lume mai târziu (și înzestrate cu o conștiință corespunzătoare, care le va pune dinainte pe direcția programată) vor putea participa și ele, fără a mai cunoaște însă privațiunile, suferințele, traumele inerente procesului de trecere.

Tot restul omenirii va fi invitat, finalmente, la ospățul general: comunismul.

Portretizarea „societății socialiste multilateral dezvoltate” nu a avut numai rolul de a orienta, printr-un plan de acțiune minuțios (program) activitatea partidului (ca instanță politico-epistemică de comandă) și a restului societății (ca ansamblu tehnico-social de execuție), pentru o perioadă de timp suficient de îndelungată încât să acopere cel puțin un ciclu complet de funcționare (exploatare) a complexului socio-industrial abia creat, ci a îndeplinit o și nevoie de natură psihologică, resimțită intens de întreaga societate, nu doar de fiecare individ: de a concentra și intensifica capacitatea (puterea) de muncă, de a o mobiliza total în vederea îndeplinirii unei misiuni resimțite nu numai ca o obligație, ci ca un interes (adică ceea ce se mai numește și motivație).

Planul de acțiune al P.C.R. și portretul „societății socialiste multilateral dezvoltate” nu trebuie identificate; nu sunt unul și același lucru. În vreme ce primul are nevoie de o elaborare cât mai exactă (planificare), ținând cont mai mult de resurse și capacități decât de speranțe și ambiții, cel de-al doilea, dimpotrivă, are nevoie, la întreaga amplitudine, de asistența talentului artistic, înrădăcinându-se în imaginația personală și colectivă și utilizând înclinația firească a omului de-a duce până la absolut, sau oricum, până la un grad incomparabil mai înalt decât cel al realului, finisajul unor produse ale acesteia.

Dimensiune tehnică și dimensiune culturală

Dimensiunea *tehnică* a „societății socialiste multilateral dezvoltate” este schematizată și adusă la cunoștința întregii societăți românești, în septembrie 1974, de

Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism – Proiect, Editura Politică, București, 1974, 184p., document fundamental pentru înțelegerea mersului gândirii marxist-leniniste (la care noi am mai făcut referințe în studiile anterioare), care a fost apoi adoptat de partid și a devenit regulamentul de desfășurare a vieții economice, sociale, culturale a țării până la sfârșitul regimului.

Acest document cuprinde paisprezece părți, precedate de o justificare a elaborării sale. Primele două redau poziția P.C.R. cu privire la trecutul românesc și pot fi văzute ca o despărțire definitivă de era „dictaturii proletariatului”, care nu este condamnată, ci recunoscută ca o etapă necesară pe drumul către comunism. Discuțiilor privind greșelile și abuzurile din cel mai negru interval al istoriei contemporane a României li se pune un incontestabil punct; nu *de facto*, ci *de jure*. P.C.R. își rezervă rolul esențial (și cam singurul) în evoluția postbelică a țării, trecând total sub tăcere îndelungata ocupație sovietică și amestecul străin în trecerea de la orânduirea capitalistă la socialism.

Partea a treia a Programului conține „Obiectivele fundamentale ale etapei următoare a istoriei României socialiste”, o etapă estimată a dura 20-25 de ani. Această parte a documentului este de importanță excepțională, în special prin enumerarea celor douăzeci și șapte de puncte care creionează „Direcțiile în care va acționa partidul pentru înfăptuirea societății socialiste multilateral dezvoltate”, continuând apoi cu dezvoltarea lor ca politici corespunzătoare (i.e. politica industrială, agricolă, privind creșterea produsului social și a venitului național, demografică, conducerea și organizarea științifică a societății etc.).

Creșterea și diversificarea **producției** va susține procesul de trecere la „societatea socialistă multilateral dezvoltată”. Va fi o creștere care se va intensifica continuu, prin intermediul dezvoltării puternice, mai departe, a forțelor de producție. Forțele de producție intraseră deja, în România postbelică, într-o fază de dezvoltare forțată, iar societatea fusese restructurată în scopul de a permite o și mai accentuată dezvoltare a lor; pentru a împinge societatea mai departe, până la nivelul denumit „multilateral” al dezvoltării, va fi necesar un impuls suplimentar.

De data aceasta, energia care va împinge societatea înainte va proveni din revoluția tehnico-științifică, urmând a fi extrasă cu ajutorul unor metode noi, prin exploatare rațională a resurselor, administrare competentă a capacităților industriale și agricole, organizare științifică a relațiilor de producție. Nu mai sunt disponibile rezerve acumulate de fostele clase exploatatoare, insistându-se în numeroase ocazii asupra nevoii de eficientizare a activității economice.

O bună parte din roadele muncii ce se va depune de întreaga societate va trebui economisită, pentru a putea fi reinvestită în dezvoltarea accelerată a industriei și agriculturii. Ceea ce se va întâmpla simultan cu creșterea constantă a nivelului de trai al populației – fără așa ceva fiind dificil a se vorbi despre o societate dezvoltată „multilateral”.

Exploatarea rațională, administrarea competentă, organizarea științifică nu mai sunt acum rezultate ale punerii în valoare a unor calități personale și de grup, cărora manualele sovietice și locale de materialism istoric le rezervau, până recent, capitole speciale. Căutarea și găsirea persoanelor și grupurilor înzestrate cu prețioasele calități de conducător (raționalitate, competență administrativă, organizatorică) după metode neștiințifice prezintă riscul alegerilor eronate, care se vor reflec-

ta apoi în întârzieri, costuri suplimentare, erori tactice și strategice. Erorile afectează întreaga societate, fiind greu de remediat, uneori iremediabile.

Iată de ce *Programul Partidului Comunist Român* insistă foarte mult asupra caracterului său *științific*. Știința este văzută ca un remediu universal sau, mai degrabă, ca instrumentul infailibil care elimină orice posibilă eroare de apreciere a situațiilor politice, economice, sociale. *Dezvoltarea științei* are și sensul de creștere continuă a capacității organizației conducătoare a societății de a evita orice greșeală în decursul instalării noii etape, a „societății socialiste multilateral dezvoltate”.

Cercetarea științifică stimulează progresul științei. În noul context al avântului tehnologic mondial, partidul recunoaște deschis aceasta. Cercetarea științifică va fi constrânsă la preluarea poziției de avangardă în activitatea desfășurată în toate domeniile științelor naturii, dar și în cele economice și sociale. Această cerință implică modificarea concepției pe care se baza învățământul universitar, în care i se va rezerva cercetării o poziție de greutate aproape egală cu cea a formării (măcar ca intenție, dacă nu în realitate). Nu în ultimul rând, în *planificarea și conducerea* unitară a activității economico-sociale. Cercetarea științifică va fi orientată

în strânsă concordanță cu cerințele producției materiale și activității sociale, asigurându-se dezvoltarea corespunzătoare atât a cercetării aplicative, cât și a cercetării fundamentale de perspectivă.

Programul Partidului Comunist Român, ed. cit., p. 75

Ceea ce înseamnă că interesele producției materiale și activității sociale sunt plasate mai presus (deși nu în opoziție cu) de interesele pur științifice, preocupate numai de problemele cunoașterii, adevărului și, eventual, de răspândirea cunoștințelor științifice în societate. Concepțiile care valorizau știința pură, complet separată de societate, indiferentă față de nevoile sociale, nu au fost, de altminteri, niciodată agreeate, în oricare dintre fazele prin care a trecut marxism-leninismul.

Rolul de depozitar al adevărului fusese însă deja ocupat de filozofia marxist-leninistă, a cărei apariție și consolidare în România am urmărit-o în studiile noastre anterioare. Marxism-leninismul era orientat (critic), totuși, mai cu seamă pe latura lui materialist istorică, contra *trecutului* burghezo-moșieresc, un trecut întunecat de exploatare și de dezvoltarea insuficientă a mijloacelor de producție. Către *viitor*, tehnicile noi – bazate pe studii socio-psihologice asupra generațiilor aflate în plină activitate, în loc de interpretări ale clasicilor – dovedeau mai multă atractivitate, oferind și reale oportunități de intervenție, în sensul creșterii adeziunii oamenilor față de noile proiecte. Pe latura materialist dialectică, în contextul matematizării generalizate a cercetărilor din științele naturii, filozofia tindea să jeneze abordările tot mai specializate ale acestora, cu șanse de aplicabilitate economică, ceea ce se putea solda chiar cu pagube și întârzieri.

În ce privește *portretul* „societății socialiste multilateral dezvoltate”, acesta a fost creat și întreținut zi de zi, an de an, cu grija și atenția cuvenite. Promovarea

mișcării artistice și literare contemporane, în conformitate cu direcții și criterii pre-elaborate de partid, contribuia la accelerarea parcursului către „societatea socialistă multilateral dezvoltată”. Ca urmare a desfășurării politicii culturale, interesul pentru artă, limba și literatura română a fost stimulat, redeschizându-se cărți care, cu un deceniu în urmă, erau declarate pentru totdeauna închise. De asemenea, s-a acordat importanță și studierii istoriei naționale (din perspectiva materialismului istoric, firește) și s-a ajuns chiar până la reluarea cercetărilor mai aplicate asupra filosofiei românești, în special a celei moderne, văzută mai demult ca iremediabil contaminată de idealism, editându-se (cu prudență și cu măsuri de selectare a paginilor corespunzătoare) autori criticați aspru în vremea „dictaturii proletariatului”.

Toate aceste manifestări de „deschidere” au fost (în mod curios) aprig denunțate de unii autori, după 1990, ca exprimând un așa-zis curent „național-comunist” care s-ar fi manifestat de pe atunci în cadrul P.C.R. În realitate, nu pare a fi nici pe departe vorba despre așa ceva, totul aducând mai mult cu un procedeu strict „științific”, de insistentă stimulare a imaginației personale și colective, în vederea acceptării proiectului „societății socialiste multilateral dezvoltate”, ceea ce implica și susținere acordată, de fiecare membru al societății, celui ce formulase oferta (P.C.R.). Acceptarea era mai ușor de smuls de la oameni atunci când, o dată cu proiectul, se ofereau și *amintirile* culturii și civilizației românești tradiționale, distrusă metodic în vremurile „dictaturii proletariatului” și niciodată resuscitată *de fapt*. Mai corect, în loc de „național-comunist” s-ar putea vorbi despre o „manipulare” istorică, sursă de confuzie adâncă după prăbușirea (neprevăzută în detaliile ei) de la sfârșitul lui 1989.

Programul P.C.R. dă o îndrumare foarte limpede privind literatura și arta în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”:

Literatura și arta trebuie să-i ajute pe oameni să privească mereu înainte, să le dea o imagine înflăcărată a perspectivei istorice, să prefigureze schimbările viitoare ale societății, să însuflească masele populare, tineretul patriei noastre la fapte mărețe închinare realizării visului de aur al omenirii – comunismul. Literatura și arta trebuie să militeze, de asemenea, pentru solidaritate între toate forțele revoluționare, progresiste din lume, pentru idealurile de libertate socială și națională ale popoarelor, pentru colaborare și prietenie între toate națiunile.

Programul Partidului Comunist Român, ed. cit., p. 133

Climatul social al viitorului este văzut ca „înflăcărat” și „însuflețit”, predispus la „fapte mărețe” și electrizat de „visul de aur” al comunismului. Pare a se descrie atmosfera unui imens, continuu spectacol popular, cu tensiunea (sunet, lumină) și emoțiile inerente acestuia. Literatura și arta „societății socialiste multilateral dezvoltate” contrastează cu arta și literatura trecutului din ce în ce mai îndepărtat, al inegalității și exploatării; dar aceasta numai fiindcă nu mai există inegalitate și exploatare, iar artiștii și scriitorii nu mai pot reda așa ceva. (Redarea artistică sau literară a unor aspecte pozitive ale orânduirii capitaliste, precum și, invers, a unor as-

pecte negative ale celei socialiste a ridicat întotdeauna mari probleme scriitorilor, cineaștilor, actorilor și regizorilor etc. socialismului. De fapt, nu numai lor, ci și celor care îi supravegheau, pe linie ideologică, nu în ultimul rând cititorilor, spectatorilor etc. Problema merită o analiză mai detaliată, dar nu o putem aborda aici).

Însă artiștii și scriitorii societății socialiste multilateral dezvoltate au misiuni clar trasate de partid: ei *prefigurează* schimbările societății (adică educă indivizii în spiritul unei stări de așteptare, anticipare, receptivitate dinaintea schimbării. Societatea socialistă multilateral dezvoltată se află în permanentă mișcare, având însă ochii îndreptați „mereu înainte”, nu înapoi, ceea ce înseamnă, deloc în ultimul rând, că noutățile ce vor veni nu trebuie să-și găsească termeni de comparație din trecut), mențin o stare de relativă *agitație*, favorabilă circulației mesajelor sociale (ceea ce cultivă interesul indivizilor față de nou și participarea lor voluntară la acțiunile de înnoire), contribuie la păstrarea solidarității diferitelor grupuri sociale (apartenența la grup a indivizilor exprimându-se prin declanșarea energiei psihice sub formă de recunoaștere, prin intermediul receptării operei literare sau artistice). Misiunea artiștilor și scriitorilor este de a promova „umanismul socialist”, modelul cultural al „societății socialiste multilateral dezvoltate”.

Locul „filozofiei” în „societatea socialistă multilateral dezvoltată”

Marxism-leninismul a fost unica filozofie recunoscută de partid și de stat în România, de-a lungul întregii epoci a socialismului. Temeiul pentru care *numai* această filozofie putea fi acceptată se regăsește (cum am văzut deja în studii ale noastre anterioare) în aceea că este determinată ca *științifică* (sistemele, curentele și ideile filosofiei burgheze fiind inevitabil denaturate de componente reziduuri artistice, religioase, mistice, **nu** puteau să fie determinate ca științifice). Nu există mai multe filosofii științifice, ci numai una, iar aceasta este filozofia Partidului Comunist.

Filozofia, prin filtrul Programului P.C.R. din 1974, suferă o diminuare semnificativă a importanței, comparativ cu ce se constată în epoca pre-revoluționară, a revoluției socialiste și a primei faze a construcției socialismului.

Filozofia nu este *singurul* instrument teoretic al Partidului. Complexul doctrinar al acestei organizații în primul rând politice, pe lângă filozofie, mai include economia politică și socialismul științific. Dacă dorim să înțelegem cu exactitate modificările doctrinare, transformările în cadrul ideologiei comuniștilor, de la noi și de oriunde, nu ne putem limita doar la una din cele trei componente enumerate, ci trebuie să le luăm în considerare pe toate.

Materialismul dialectic și istoric (filozofia propriu-zisă a partidului) a fost utilizat de comuniști ca o armă împotriva curentelor de idei și filozofilor burgheze, în epoca când ei încă nu ajunseseră la putere și imediat după preluarea puterii. În această conjunctură, ea contribuia la distrugerea burgheziei și i s-a dat, firește, atenția cuvenită. Rezultatele au fost mai mult decât mulțumitoare: materialismul dialectic și istoric a eliminat rapid, în țările socialiste, orice altă orientare filosofică,

iar în cele rămase în afara socialismului a cucerit treptat poziții destul de solide, pe alocuri devenind și dominant. Comparativ, economia politică (socialistă) și socialismul științific îndeplineau funcții secundare, de susținere a efortului destructiv al materialismului dialectic și istoric.

În momentul în care partidul s-a confruntat (sub presiunea „revoluției științific-tehnice”) cu problema reconstrucției economiei (pe baze socialiste), precum și cu cea a stabilirii unor raporturi avantajoase între realitatea *socialistă* nou creată (la nivel național, dar și la cel al „lagărului socialist”) și sistemul *capitalist* (care, în loc să se prăbușească, cum se profetise, lua tot mai mult avânt), atât economiei politice, cât și socialismului științific a trebuit să li se dea tot mai multă atenție, simultan restrângându-se acțiunea „criticii” materialist dialectice și istorice.

Schimbările în structura și modul de întrebuițare al ideologiei sunt anunțate la scurt timp după Declarația din aprilie 1964; a mai durat însă până ce s-a ajuns la o nouă formulă, deplin coerentă. Ea nu era dată dinainte, nici nu se mai livra din U.R.S.S., ca în deceniile trecute, ci trebuia elaborată în țară, fiind pentru prima dată când P.C.R. avea întreaga libertate (și obligație) de-a concepe un Mare Plan (ca deschidere și intensitate) al dezvoltării României. În perioada intermediară (de aproape un deceniu) s-au putut auzi fraze care nu puteau fi pronunțate nici înainte, și n-au mai fost nici după ea:

Se întâlnesc deseori în activitatea ideologică tendințe de a înlocui analiza științifică a fenomenelor sociale actuale cu repetarea mecanică a unor teze depășite sau infirmate de viață, aprecieri simpliste care nu sînt de natură să ajute la înțelegerea complexității problemelor, a factorilor care acționează în societatea contemporană. Manifestările, transformarea în canoane a ideilor vii ale învățăturii noastre ca și exprimarea acestor idei într-o formă neatractivă, inaccesibilă, frînează gîndirea creatoare, sărăcesc conținutul propagandei, slăbesc forța ei de convingere și de influențare.

Nicolae Ceaușescu, *Raportul Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P.C.R. – 19 iulie 1965*, Editura Politică, București, 1965, p. 83-84

Nevoia de înnoire devenise, într-adevăr, foarte mare, ca și nevoia recâștigării încrederii oamenilor. Conducerea de partid acceptă cu prudență să stimuleze creativitatea și încrederea societății, chiar cu prețul unor vagi promisiuni (niciodată îndeplinite; ce-i drept, foarte puțini au avut așteptări în această direcție, simpla declarație de intenție dovedindu-se satisfăcătoare) de revizuire a nucleului intangibil al doctrinei:

Marxismul este o știință vie, care se dezvoltă și se îmbogățește neconținut, sintetizînd experiența istorică și concluziile dezvoltării sociale. Elaborînd această învățătură, ale cărei adevăruri fundamentale sînt strălucit confirmate de viață, clasicii marxismului nu puteau să dea răspunsuri definitive tuturor problemelor

pe care le-a ridicat evoluția ulterioară a societății. Trăind într-o altă epocă, ei nu puteau să dea soluții problemelor concrete apărute ca urmare a victoriei socialismului într-un șir de țări, să analizeze formele și metodele construcției socialiste în toată varietatea lor (...)

Ibidem, p. 85

Efectul s-a văzut în timp.

Evoluția raporturilor în cadrul conglomeratului doctrinar filozofie - economie politică - socialism științific din România a trecut, în general, prin trei faze. Cea dintâi fost statică (1950-aprox. 1960); apoi s-a intrat într-o lentă reconfigurare (1960-1975). În ultima fază (aprox. 1975-1990), în filozofia marxist-leninistă s-au coagulat și se pot distinge cu claritate *două* maniere de abordare a problematicii specifice: una se mulțumește să întrețină un „dialog” politic cu orientări din cadrul sistemului capitalist al căror faliment îl anunțase sonor în trecut (prin fiecare „întrevedere” atestându-se, o dată în plus, importanța gândirii materialist dialectice și istorice pentru înțelegerea realităților contemporane), cealaltă urmărind să furnizeze, prin analize și interpretări, suport pentru o reînnoire a rezervei conceptuale a marxismului (s-a recurs metodic la prelevarea a fel de fel de elemente utile din contribuții nemarxiste și aclimatizarea lor în cadru marxist).

Ambele maniere de a practica discursul filosofic afirmă deschis, răsunător, (poate prea) insistent, abandonarea „dogmatismului” și „rigidității” (cu referință nedecarată la vremea stalinismului), dar recunosc, mai mult sau mai puțin indirect, prioritatea economiei politice și a socialismului științific.

Ca urmare a adoptării Programului P.C.R., poziția centrală a filozofiei marxist-leniniste în sistemul doctrinar general al partidului a devenit, (semi)oficial, secundară. Primul plan a fost invadat de economia politică socialistă. Și socialismul științific a avansat, comparativ cu filozofia, într-o nouă poziție, mai înaltă, nemaifiind înțeles ca discurs justificator (ca pe vremea când era subordonat materialismului dialectic și istoric), ci ca un fel de doctrină a acțiunii sociale + teorie a relațiilor internaționale a partidului.

CIBERNETICA ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Cibernetica este unul dintre cele mai tinere domenii de cercetare științifică.

Apariția și dezvoltarea domeniului ar putea fi / a fost caracterizată ca explozivă, un adevărat *big bang* epistemic care a creat din nimic un univers întreg. A încuviința fără rezerve o astfel de viziune ar fi, totuși, exagerat: adevărul este că premisele apariției ciberneticii fuseseră implantate în lumea universitară și în centrele de cercetare de vârf, în special din Statele Unite ale Americii, încă din perioada anterioară războiului mondial și se regăsesc în abordările tot mai complexe din punct de vedere matematic ale științelor naturii și în marele avânt al cercetărilor din științele vieții; perspectivele deosebit de promițătoare ale aplicării principiilor

teoriei comenzii și controlului în știință și tehnică au început să fie înțelese tot pe atunci, dar imperativele războiului au accelerat un curent ce părea inițial firav.

În spațiul controlat de U.R.S.S., aflat și el în plină expansiune după război, cibernetica a fost întâmpinată cu multă suspiciune și, în prima fază (epoca stalinismului târziu), a fost denunțată necruțător ca pseudo-știință capitalistă. Ecourile acestei atitudini (regretată ulterior) se regăsesc și la noi.

După o vreme, dându-și seama că atitudinea negativă se soldează cu consecințe extrem de costisitoare în plan militar, economic, social și, mai ales, politic, conducerea P.C.U.S. și-a revizuit-o complet, declarându-și interesul profund față de noua orientare a științei, influențată de cibernetică.

Pătrunderea ciberneticii în România trebuie studiată în contextul transformărilor doctrinare despre care a fost vorba *supra*.

În intervalul 1950-1960, când „filozofia” (materialismul dialectic și istoric) avea o poziție ideologică predominantă, și atitudinea generală față de cibernetică ar putea primi o caracterizare pe măsură: era de-a dreptul disprețuitoare. „Critica” aspră și, câteodată, superior ironică a unor „filozofi” ca H. Wald, P. Apostol ori ca R. Sommer etc. care, neavând pregătire în domeniul matematicii, științelor naturii ori tehnicii, afirmău senin în volumele și culegerile de studii editate sub egida Institutului de filozofie al Academiei R.P.R. că noutățile din acest domeniu sunt expresia „descompunerii” științei burgheze, o imită pe cea sovietică. Nu trebuie, în pofida impresiei neplăcute lăsate de asemenea „contribuții”, să tragem concluzii grăbite: în U.R.S.S., ca și în R.P.R., existau destui specialiști care înțelegeau foarte bine semnificația „noutăților” respinse de „filozofi” cu atâta ușurință (d.ex., în ultima parte a anului 1957 a fost terminată construcția primului calculator românesc, la Institutul de Fizică Atomică. De asemenea, specializarea Mașini de calcul funcționa la Facultatea de Matematică a Universității din București din 1960 – pentru a evoca numai două cazuri). „Filozofia” nu permitea încă discutarea lor într-un context potrivit, cercetările din teoria probabilității și statistică, teoria grafurilor, combinatorică, teoria ecuațiilor diferențiale etc., precum și cele din electronică, comunicații, prelucrarea automată a datelor evoluând în această perioadă fără a fi sesizată vreo preocupare, din partea forurilor competente, de integrare a lor.

După 1960, sub influența schimbărilor inițiate în spațiul sovietic, apar și în România câteva lucrări care prefigurează tendințele și configurările teoretice și strategice de mai târziu. Declarația din Aprilie 1964 are, între altele, ca efect imediat sesizabil, o slăbire a fluxului de idei dinspre U.R.S.S.

În planul de continuare a dezvoltării industriale a României adoptat la Congresul în 1965, ca și în diversele documente cu măsuri succesive, economico-sociale ale deceniului următor, se menționează din ce în ce mai apăsător nevoia susținerii consistente a cercetării științifice (mai întâi în legătură cu învățământul, de la care se cere o sporire a eficienței formării de personal, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, treptat lărgindu-se contextul, prin referiri tot mai explicite

la domeniile economice: industrial, agricol, transporturi, de la care se așteptau indiciile unui interes crescând față de cercetare) și a organizării științifice a producției, dar abia cu proiectul Programului P.C.R. (elaborat în 1974) legătura dintre știință, organizare științifică și „societatea multilateral dezvoltată” se proclamă ca o condiție obligatorie a menținerii ritmului dezvoltării. Intervalul 1965-1975 poate fi, deci, văzut ca un moment de tranziție.

În intervalul 1967-1970 s-a intensificat acțiunea de formare a cadrelor necesare operării tehnicii moderne de calcul, de la nivel liceal și al școlilor tehnice, până la nivelul universitar/postuniversitar.

România se situa în primele opt țări care proiectaseră calculatoare electronice, dar situația dotării cu echipamente electronice o poziționa cu mult în urma țărilor occidentale.

Un document, intitulat „Programul de dotare a economiei naționale cu echipamente de calcul și prelucrare a datelor”, datat 21 iunie 1967, prevedea înființarea, până în anul 1975, a unor centre subteritoriale de calcul și evidență, în care vor opera mașini de contabilizat și facturat, apoi a douăzeci de centre de calcul teritoriale care, la rândul lor, vor forma o primă bază de prelucrare electronică a datelor. În scopul îndeplinirii acestui obiectiv, urma să se treacă la *fabricarea* de mașini de calculat și dispozitive electronice fără program și cu program, dar și la import de aparatură electronică, pe baza colaborării cu o firmă de specialitate din străinătate.

În 1967, potrivit documentului amintit, România dispunea de 3 mașini de birou cu 2-4 operații la mia de locuitori, în vreme ce Italia se utilizau 11, în Franța și R.F.G. cca. 13. Tot 1967 este anul în care se prevedea înființarea unui Institut de Cercetări pentru Utilaj Electronic de Calcul, care va avea ca misiune studiul problemelor privind teoria limbajelor și programarea calculatoarelor electronice, experimentarea de dispozitive electronice funcționale; începând cu anul 1968, acesta a început să funcționeze.

Sinteza

***Cibernetica*, sub redacția ing. Mihail Florescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, prof.dr.doc. Edmond Nicolau, prof.dr. Eugeniu Niculescu-Mizil, dr.ing. Constantin Bilciu, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1981, 230p.** (parte din seria *Istoria științelor în România*, sub egida Comitetului Român de Istoria și Filozofia Științei) recunoaște numai *două* etape de dezvoltare a ciberneticii românești:

se disting în dezvoltarea ciberneticii românești două mari perioade: prima cuprinde deceniul '50 și prima jumătate a deceniului '60, iar cea de-a doua mare perioadă începe cu anul 1965

Cibernetica, ed.cit., p. 23, text subl. în original

dar periodizarea este vizibil influențată de o intenție nemărturisită: punerea în relație a schimbării conducerii partidului (1965) cu începutul unei noi epoci, de avânt

general în direcția „societății socialiste multilateral dezvoltate”. În realitate, cum am arătat mai sus, perioadele au fost *trei*, cea intermediară fiind caracterizată de o restructurare ideologică tot mai rapidă, iar cea de-a treia debutând mai târziu cu aproape zece ani.

Nu este lipsită de importanță îndreptarea acestei, să-i zicem, erori de percepție istorică, deoarece ea poate explica unele neconcordanțe dintre *așteptări* și *rezultate*, mult analizate mai târziu, neconcludent, după sfârșitul regimului. Epoca intermediară nu a însemnat numai o diminuare a importanței „filozofiei” (i.e. materialismului dialectic și istoric) în cadrul general al ideologiei (filozofie + economie politică + socialism științific), ci o serie întreagă de amânări, reveniri, ezitări. *Întârzierea* cu care

legile generale ale comenzii, controlului, reglării și autoreglării
Cibernetica, ed.cit.,p. 23

și-au găsit aplicarea în economie și societate, *ezitățile*, *revenirile* etc. se datorează, mai mult ca sigur, printre altele, și oscilațiilor (unele prevăzute, altele neprevăzute) sistemului tripartit al instrumentului teoretic al socialismului, în varianta lui românească.

Principalele direcții de dezvoltare, cinci la număr, ale ciberneticii românești sunt enumerate de acad. prof. Manea Mănescu, în volumul citat *supra*. Ele erau:

teoria sistemelor,
conducere și informatică,
cibernetica sistemelor vii,
cibernetica sistemelor tehnice,
cibernetica sistemelor economico-sociale.

Mănescu (fost ministru de finanțe, formație de economist) pune cibernetica românească în

strînsă legătură cu dezvoltarea ciberneticii pe plan mondial
Cibernetica, et.cit., p. 25

o exprimare la prima vedere banală, dar, de fapt, extraordinar de sugestivă, căci face deliberat abstracție de demarcația (esențială pentru materialismul dialectic și istoric; niciodată filozoful marxist-leninist nu va subția *această* linie despărțitoare) socialism / capitalism, și nu oriunde, ci tocmai în privința unui aspect decisiv pentru viitor. „Știința” marxist-leninistă condamnase definitiv, irevocabil, la sterilitate capitalismul; or, aprecierea nu corespundea deloc realității sub aspectul avut în vedere aici.

Nu doar (auto)includerea în fluxul *mondial* trebuie reținută însă, ci și raportarea insistentă la contribuții românești care nu avuseseră, indubitabil, de-a face cu „materialismul”, dar se dovediseră, tot fără îndoială, valoroase. Spiru Haret și Ștefan Odobleja d.ex. sunt recunoscuți și invocați ca precursori ai noii științe.

Deși nu se dorește, toate acestea lezează într-o măsură neașteptată supremația absolută a marxism-leninismului, iar cercetarea (oficială) de istoria științelor pe care o avem în vedere aici caută să minimizeze efectul. Prin acțiunile sale, bineînțeles, partidul deschisese calea corectă către viitor, numai că aceasta nu părea a fi cea pe care o vestise cu surle și trâmbițe bătaioasa literatură filozofică a anilor de „dictatură a proletariatului”.

În străduința de se a se evita deteriorarea și mai pronunțată a filozofiei partidului, deja afectată sub unghiul infailibilității, se ajunge până la declarații oarecum ambigue, riscante, precum cea următoare:

s-a pus în evidență consonanța perfectă dintre viziunea sistemică, care implică o nouă epistemologie, și principiile materialismului dialectic și istoric. Viziunea sistemică confirmă odată în plus epistemologia empirismului logic fundamentată pe ideile fizicalismului reduționist.

Ibidem, p. 27

Or, s-a văzut limpede, în studiile noastre anterioare, că marxism-leninismul afirmase incompatibilitatea dintre materialism și idealism și caducitatea celui din urmă. „Empirismul logic” (în ciuda denumirii), ca și „fizicalismul reduționist” erau, fără putință de tăgadă, direcții *idealiste* – Lenin însuși demonstrase aceasta în *Materialism și empiriocriticism*. „Consonanța” dintre viziunea sistemică a „empirismului logic” reacționar, cea a „idealismului fizic” (prezentat înainte ca o metafizică sub camuflaj) și viziunea sistemică a materialismului dialectic și istoric necesitau o nouă putere de sinteză, care nu s-a materializat în explicații ceva mai clare ale afirmațiilor făcute. Eforturile de a crea noua epistemologie marxistă (promisiune discretă reieșind din textul lui Mănescu) au existat și au condus la unele rezultate, inclusiv sub formă de cărți, cursuri, articole, despre care merită întreprinsă o cercetare. Ele vădesc similarități cu rezultatele din epistemologia empirismului logic (deja confirmată).

Din punct de vedere cibernetic, „societatea socialistă multilateral dezvoltată”, programată de P.C.R. va fi „un sistem extrem de complex”, autoreglat, accesibil studiului prin intermediul teoriei generale a sistemelor (*ibidem*, p. 80), care

cuprinde la rîndul său o serie de alte sisteme componente, cum sînt: sistemul general de conducere al societății, sistemul populației, sistemul politico-ideologic, sistemul economiei naționale, sistemul de educație și învățămînt, sistemul de știință și cultură, sistemul juridic și de drept, sistemul de apărare.

La rîndul lor aceste sisteme sînt compuse dintr-o serie de subsisteme.

Atît sistemele, cît și subsistemele componente se află în relații strînse de interdependență și interacțiune.

Sistemul social în întregul său influențează și la rîndul său este influențat de stările sistemelor componente și în același timp este interconectat cu cel social-uman mondial prin componentele acestuia.

Ibidem, p. 82

După felul în care este descris mai sus, un sistem social este, structural, asemănător unui organism. Așa cum organismul este înzestrat cu sisteme precum: nervos, circulator, locomotor, digestiv etc., aflate în stare de echilibru dinamic, interacționând ca un tot cu exteriorul, societatea dispune de sistemul de conducere, sistemul populației (referința este aici, de fapt, la evidența populației, adică la un instrument continuu îmbunătățit prin care statul extrage din societate informații privind indivizii și grupurile din care ea este compusă), sistemul de apărare etc. Toate aceste subsisteme asigură, și ele, echilibrul dinamic al corpului social.

Concepția care se articulează aici dă ciberneticii rolul de conștiință a corpului social. Cu ajutorul ei, corpul social putând fi guvernat pe baza unor principii dinainte cunoscute, în vederea atingerii țintelor din liste exacte de indicatori specificați în prealabil.

Orice organism (corp viu) se află într-o stare oarecare de echilibru, o conștiință specifică nefiind necesară în menținerea ei. Este și cazul societăților constituite pe cale naturală, fie ele primitive sau civilizate. Generații la rând s-au perindat în astfel de societăți, fără ca ideea conștiinței colective să încolțească. O asemenea idee ar fi fost foarte greu de conceput, în oricare dintre tipurile de societate din trecut. Chiar filosoful cetății lui Platon, guvernant (rege) prin excelență, nu era nici decum o conștiință a organismului social (cetatea), ci rămânea tot o parte a corpului social (sau, mai curând: civic, căci nu toți indivizii aparțineau *de jure* societății) pe care-l conducea. În societatea burgheză (cu varietățile ei), așa cum o vede în general marxism-leninismul (evocând mereu dictonul *homo homini lupus*), nici nu putea fi vorba despre așa ceva. Succesiunea sistemelor sociale dinaintea revoluției socialiste (cu toate că a asigurat dezvoltarea continuă a omenirii, secole la rând, nu doar din punct de vedere științific-tehnic, ci și psihosocial) nu a produs forme capabile de a menține o stare prelungită de echilibru, ci au apărut periodic crize și chiar prăbușiri. Conștiința, dacă exista, era doar individuală și era eminentemente o conștiință de *clasă*, nu a societății ca întreg.

Dar, pentru „societatea socialistă multilateral dezvoltată”, noțiunea de conștiință, aplicată nu individului, ci societății ca întreg, nu rămâne numai o posibilitate, ci devine o *necesitate*. (Sub)sistemele din care este ea alcătuită nu au cum să atingă dar, mai ales, să păstreze o stare de echilibru (intern și extern) fără o intervenție continuă care să le armonizeze. Intervenția nu se face la întâmplare, nici nu survine doar atunci când este sesizată vreo perturbare (locală/generală) a funcționării sistemului sau doar o abatere a sistemului social de la parametrii prestabiliți. Ea constă în *predeterminarea* echilibrului. Planificarea, în această societate complexă, capătă o funcție esențială, de lege economică (convenabilă din perspectivă marxist-leninistă). Se statuează că

acțiunea legii dezvoltării planice proporționale presupune și asigură o economie armonios dezvoltată în întregul sistem, ca și în verigile sale, iar producția materială, concordanța dintre nivelul și caracterul forțelor de producție se dez-

voltă în strînsă corelație cu interesele dezvoltării societății în ansamblu, și a personalității umane a fiecărui individ, promovînd aceste interese.

Ibidem, p. 85

Acțiunea „legii dezvoltării planice”, presupus armonizatoare, nu este suficientă pentru a susține echilibrul sistemului. Împreună cu ea (coordonat) mai acționează și alte legi, cum ar fi: „legea creșterii productivității muncii” sau „legea repartiției după muncă (specifică numai societății socialiste)” (*ibidem*, p. 86).

Cele trei legi de mai sus nu sunt, firește legi *naturale* (i.e. derivate din însăși natura lucrurilor, aici: realităților economico-sociale), din moment ce discuția este despre *planificare*; rămîne că au un caracter *artificial*, reclamînd un studiu preliminar (analiză) a proceselor care se petrec în toate sub-sistemele sistemului social. Planificarea, creșterea productivității muncii și repartiția socialistă presupun *modelare*, adică: (1) extragerea continuă de informație din societate (în vederea evaluărilor), (2) modelare socială (adaptarea optimă a forțelor și resurselor), (3) intervenția permanentă în societate în vederea ajustărilor necesare păstrării echilibrului.

Toate aceste activități necesită conștiință. Păstrînd analogia cu un organism oarecare, al unui mamifer, d.ex: acesta este înzestrat, să spunem, natural cu capacitatea de a menține un anumit nivel al temperaturii corporale și va fi constrîns să trăiască în areale care-i permit să supraviețuiască corespunzător adaptării sale; dar, dacă se pune problema să supraviețuiască dincolo de limitele adaptării, în condiții improprii vieții pentru el (în zona arctică, să spunem), asta se poate întîmpla numai cu sprijinul activ al conștiinței, care culege informație din mediu și găsește soluții cu totul noi, precum: vînătoarea și acoperirea corpului cu blana altor animale, crearea capacității de a construi adăposturi, de a folosi focul, de a utiliza prelungit o cantitate crescută de energie prelucrînd hrana ș.a.m.d.

Conștiința este însă o adaptare *costisitoare* pentru orice organism. Doar la nivelurile foarte complexe – niveluri limită – ale dezvoltării organice se poate lua în discuție așa ceva. Ea reclamă (printre multe alte condiții elementare, care nici nu mai trebuie enumerate) o anumită structură corporală, un sistem nervos extraordinar de dezvoltat, capacitatea de a crea și dezvolta un limbaj, de a se coordona cu alte organisme. Numai omul, dintre toate organismele, întrunește toate acestea. „Societatea socialistă multilateral dezvoltată” ar urma să fie pe atît de avansată ca *societate*, pe cît este organismul uman de dezvoltat ca *organism*.

Noțiunea de *homomorfism cibernetic*¹ (s-a folosit și termenul „izomorfism”, care exprimă „ideea de similitudine și de analogie între sisteme”, potrivit modului

¹ „Homomorfism” provine din algebră, desemnînd o aplicație (funcție) care conservă structura dintre două structuri algebrice de același tip. *Dublarea* avută aici în vedere nu se exprimă numai la aspectul teoretic al problemei (strict algebric vorbind), ci și la unul practic (ori tehnic), constînd într-o abordare arhitectonică, ce implică proiectarea și înființarea de instituții care să-și corespundă una alteia, pe planul comenzii și, respectiv, al execuției. Despre „mașini izomorfe” și „mașini omomorfe” discută, aplicativ, W. Ross Ashby în in-

cum este definit într-un volum discutat *infra*) dă expresia deplină a complexității organizării „societății socialiste multilateral dezvoltate”, așa cum tocmai era ea proiectată la noi. Ea descrie o relație a două dintre cele trei categorii de sisteme ale economiei românești: (a) sistemele de sinteză și (b) sistemele efectorii

Toate celulele organismului economic au câte un corespondent în fiecare dintre componentele grupei sistemelor de sinteză.

Ibidem, p. 91

Planificarea, reglarea etc. este misiunea sistemelor de categorie (a), pe când producția, distribuția, cercetarea-dezvoltarea tehnologică, desfacerea, schimburile etc. revin sistemelor de categoria (b).

A treia grupă, (c), este a sistemelor final-cumulative (rezultatele activităților din economia națională exprimate în aspectul general al societății, considerată ca un întreg, nu ca asociație de indivizi) și poate fi văzută drept reflectare a funcționării corespunzătoare a celor două, ca instanță de omologare a bunei funcționări a relației lor.

Față de societățile din trecut, fenomenul homomorfismului (izomorfismului) solicită un consum energetic crescut, ori o cheltuială suplimentară, deloc neglijabilă, dar inevitabilă. Organismele naturale și-au crescut bugetul energetic general dezvoltând proporțional sistemul nervos central, ceea ce le-a permis identificarea și folosirea de noi resurse. În societatea socialistă multilateral dezvoltată, sistemele de tip (a) realizau planificarea, de care societatea socialistă multilateral dezvoltată nu se poate dispensa. Aici (la nivelul sistemelor de sinteză) se centralizează informațiile despre sistemul ca întreg, se analizează productivitatea muncii, eficiența activităților desfășurate și se supraveghează sistemul financiar. Rolul sistemelor de tip

producerea sa în cibernetică, tradusă în românește în anul 192. Termenul a fost valorificat și pe plan psihologic. Bunăoară în Mihai Golu, *Principii de psihologie cibernetică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, p. 66-67 se prezintă „Principiul izomorfismului-homomorfismului”, care

postulează existența unor raporturi de corespondență și reprezentare designativă între schemele „logice” de prelucrare și interpretare a informației la nivelul diferitelor sisteme.

M. Golu, *loc.cit.*

Acest principiu, considerat din perspectivă psihologică, joacă un rol în „modelarea” funcțional-dinamică și sistemică a personalității:

Prin relația de izomorfism se realizează identificarea de tip individual a obiectului; prin cea de homomorfism – identificarea de tip categorial.

Ibidem, p. 105

În matematică, distincția dintre identificarea de tip individual a obiectului și cea de tip categorial are mult mai puțină semnificație decât are în psihologie.

(a) este analog sistemului nervos central al unui animal superior. O ipotetică (pe vremea aceea) automatizare a procesului de planificare ar reduce din cheltuielile prilejuite de ridicarea societății până la nivelul conștiinței colective. Ea nu avea cum să fie luată încă în considerare dar, ceea ce nu-i puțin, se putea *concepe* (ca un fel de soluție din viitorul îndepărtat).

Atât (a), cât și (b) și (c) sunt organizate orizontal (teritorial) și vertical (ierarhic). Structurarea societății în funcție de cele trei tipuri de sisteme se poate înțelege ca o tendință de *omogenizare* a acesteia. (Și, într-adevăr, partidul a susținut întotdeauna că diferențele – dintre clase, dintre mediul rural și urban etc. – se vor estompa treptat) Este o tendință impusă, un efect al planificării, nu un rezultat al dezvoltării naturale a societății. Societatea socialistă multilateral dezvoltată în genere nu este o formă de societate care să rezulte dintr-o dezvoltare naturală. Am putea merge mai departe cu analiza, susținând că această societate este dependentă de planificare, fără de care înaltul ei grad de organizare transformă avantajul (prezumtiv) în ceea ce privește valorificarea resurselor într-o funcționare în gol, indiferentă la nevoile și aspirațiile oamenilor. Impresia funcționării în gol a unui mare conglomerat economic afectează climatul social, subminând încrederea oamenilor în societatea ca întreg.

O organizare similară cu cea națională (cu trei componente) se poate regăsi însă și în cadrul marilor întreprinderi:

un combinat siderurgic, de exemplu, reprezintă un sistem cibernetico-economic complex format din numeroase secții, ateliere și locuri de muncă, care constituie subsistemele sale.

ibidem, p. 90

Ceea ce se remarcă fără prea mare efort de observație este că, pentru multitudinea de relații ce se stabilesc între tipurile de sisteme, organizarea lor teritorială și ierarhică, locală și națională, indivizii, oamenii priviți ca individualități sunt entități perfect transparente, adică invizibile. Cu cât colectivitățile umane sunt mai compacte, cu atât permeabilitatea lor scade. Organismul social integral este adecvat noțiunii de homomorfism, organismele din care se compune marele organism – aproape deloc. Spre deosebire de conștiința *colectivă* (vizată de proiectul societății socialiste multilateral dezvoltate), conștiința *individuală* este privită mai degrabă ca o formă istorică depășită. În cuvintele marxist-leniniștilor, aceasta nu este decât expresia „priorității întregului asupra părților”.

Ar trebui să ne mai gândim poate și că proiectul societății cibernetizate pe care-l prezentăm apăsă la puțin peste un deceniu de la anunțul privitor la încheierea colectivizării în România. Se mai aflau în plină activitate numeroase persoane care se născuseră, și crescuseră chiar, în condițiile în care, în România, mai persistau, potrivit unor lucrări ale marxist-leniniștilor locali, rămășițe ale unui feudalism milenar. Acestor persoane li se propunea acum să se integreze într-o societate capabilă să-și modifice forma de la un deceniu la altul. Aspectele psihologice ale tre-

cerii de la vechea societate la cea nouă, dar și ale persistenței vechiului conținut sub noile forme ar putea fi puse în evidență la o investigație eventuală.

MARXISM-LENINISM ȘI CIBERNETICĂ

Până la interferență, între marxism-leninism și cibernetică raporturile au fost de *excludere*. Vom evidenția în continuare temeiurile acesteia, trecând apoi la etapa creării condițiilor *convieuirii* pentru ca, în cele din urmă, să ajungem la efortul de *asimilare*, cu contribuțiile românești aferente (în special din anii '80 ai secolului trecut).

A. Cibernetică în vremea dictaturii proletariatului. O imagine privind schimbarea de atitudine a P.C.U.S. și a marxism-leninismului față de cibernetică obținem nu prin migăloasă analiză, ci alăturând două caracterizări ale noii discipline științifice făcute la un interval de mai puțin de zece ani. Ele au circulat și la noi în țară și pot fi considerate ca exprimând și punctul de vedere al comuniștilor români asupra subiectului în discuție, dar și niște limite ale capacității de înțelegere, prescrise de doctrina materialist dialectică și istorică (limite conștientizate treptat și parțial):

CHIBERNETICĂ (de la cuvântul din greaca veche care înseamnă diriguitor, conducător) – pseudoștiință reacționară care a apărut în S.U.A., după cel de-al doilea război mondial și care a căpătat o largă răspândire și în celelalte țări capitaliste; o formă a mecanismului contemporan. Adepții chiberneticii o definesc ca pe o știință universală despre legăturile și comunicațiile în tehnică, despre ființele vii și viața socială, despre „organizarea necesară” și diriguirea tuturor proceselor în natură și societate. Prin aceasta, chibernetica consideră ca fiind identice legăturile reciproce și legile mecanice, biologice și sociale. Ca orice teorie mecanicistă, chibernetica neagă specificul calitativ al legilor diferitelor forme de existență și dezvoltare a materiei, reducându-le la legile mecanice. Chibernetica a apărut pe baza dezvoltării contemporane a electronicii, în special a celor mai moderne mașini rapide de calculat, a automatizării și telemecanicii. Spre deosebire de vechiul mecanism din secolele XVII-XVIII, chibernetica analizează fenomenele psihofiziologice și sociale în

Cibernetică materialistă se ocupă de strângerea informației asupra proceselor de comandă și control, care se desfășoară în spațiu și în timp, le analizează și deduce legi generale care stau la baza comenzii și controlului, așa cum se realizează în natură, în mecanisme și în societate, adică sintetizează aceste legi particulare în legi generale. Totodată, cibernetică urmează indicația directă a lui Lenin, referitoare la cunoașterea adevărului prin practică. Rezultatele pozitive obținute prin aplicarea practică a legilor comenzii și controlului, deduse de cibernetică, la cele mai variate domenii ale activității omului, servesc ca dovadă a adevărului principiilor ei.

Cibernetică materialistă se situează pe pozițiile determinismului, adică pleacă de la recunoașterea caracterului necesar al conexiunii universale și al condiționării fenomenelor în interacțiune. Necesitatea din natură și din societate își găsește expresia cea mai deplină în legi. Recunoașterea legilor realității obiective ajută cibernetică materialistă să înțeleagă mai profund cauzele evenimentelor și consti-

analogie nu cu mecanismele simple, ci cu mașinile și aparatele electronice, identificând activitatea creierului cu aceea a mașinii de calculat, iar viața socială cu sistemul electric și radiocomunicațiilor. Prin esența sa, cibernetica este îndreptată împotriva dialecticii materialiste, a fiziologiei științifice moderne, fundamentată de *I.P.Pavlov* (vezi) și a concepției marxiste, științifice despre legile vieții sociale. Această pseudoștiință mecanicistă metafizică se împacă de minune cu idealismul în filozofie, psihologie, sociologie.

Chibernetica exprimă în mod pregnant una dintre principalele trăsături ale concepției burgheze despre lume – inumanitatea, tendința de a transforma oamenii muncii într-o anexă a mașinii, într-o unealtă de producție și o unealtă de război. Totodată cibernetica se caracterizează prin următoarea utopie imperialistă: înlocuirea omului viu, care gândește și luptă pentru interesele sale, printr-o mașină, atât în producție, cât și în război. Afișătorii la un nou război mondial folosesc cibernetica în murdările lor scopuri practice. Îndărătul paravanului propagării ciberneticii, în țările imperialismului are loc atragerea savanților de cele mai diferite specialități pentru elaborarea unor noi metode de exterminare în masă a oamenilor – arme electronice, telemecanice, automate, a căror construcție și fabricare a devenit o importantă ramură a industriei de război din țările capitaliste. Chibernetica este, așadar, nu numai o armă ideologică a reacțiunii imperialiste, dar și un mijloc de înfăptuire a planurilor ei agresive de război.

Mic dicționar filozofic, redactat de M. Rozentel și P. Iudin, Editura de Stat pentru Literatură politică, București, 1955, p. 89-90 (după ediția a patra originală în limba rusă, apărută la Moscova, 1954)

tuie, de aceea, un fundament trainic pentru activitatea îndreptată spre un scop precis a omului.

Acad. A.I. Berg, *Problemele conducerii și cibernetice*, în: *Probleme teoretice ale ciberneticii*, Editura Științifică, București, 1963, p. 144-145

Firește, ar fi total greșit să credem că aplicarea mașinilor electronice și a ciberneticii ar putea duce la rezolvarea problemelor sociale ale societății capitaliste. Sînt utopice și dăunătoare numeroasele păreri exprimate de publiciștii occidentali referitoare la „cibernetica socială”, unde se vorbește despre o lume a mașinilor, care guvernează societatea. Dispunem de fapte reale, care atestă faloasele utilizării metodelor ciberneticii în investigațiile sociologice, în particular la prelucrarea materialelor statistice, în cercetările economice, în modelarea unor procese sociale, în analiza operațiunilor, în teoria jocurilor, în strategia și în tactica militară și în comerț, în reglementarea circulației urbane, în unele probleme ale dreptului, în studiul relațiilor dintre om și mașină, în particular dintre om și automat (...)

Ibidem, p. 151

Lupta pe frontul ideologic împotriva idealismului, pozitivismului și mecanicismului, împotriva simplismului, dogmatismului și prețiozității trebuie să fie și vor fi continuate. Însă elementul principal și hotărîtor este dezvoltarea fundamentelor ideologice ale ciberneticii sovietice. Aceasta reclamă colaborarea prietenească și creatoare a matematicienilor, logicienilor, electronicienilor, filozofilor și sociologilor, biologilor și medicilor, economiștilor și reprezentanților producției din U.R.S.S., colaborare bazată pe considerație reciprocă și pe înțelegerea interesului comun pe care-l prezintă problemele.

Ibidem, p. 157

Acad. A.I. Berg introduce o nuanță esențială în studiul său de mai sus: cibernetica sovietică este o cibernetică materialistă; ea se deosebește astfel de chibernetica reacționară, o pseudo-știință incapabilă de a rezolva problemele capitalismului, fiind chiar indispensabilă dezvoltării viitoare a U.R.S.S. Prin nuanța introdusă, nici critica chiberneticii nu este înlăturată de tot, nici preluarea unor rezultate ale ei în U.R.S.S. nu este recunoscută deschis.

B. „Importuri” din lagărul capitalist. Un volum apărut în Franța în 1965 și în traducere la noi doi ani mai târziu, în 1967, este menit să salute reconcilierea materialismului dialectic cu cibernetica ca un fapt deja împlinit. În realitate, avem de-a face cu o stratagemă, prin care intenția (nouă) este deghizată în realitate (*de facto*). Se sugerează că direcția dezvoltării era aceeași, doar că marxism-leninismul a avut motivele lui (justificate) de-a exprima anumite rețineri față de impulsul inițial al mișcării. Efectul, provocat în mod deliberat, este de a pune *cibernetica* în poziția defavorabilă, în loc de a plasa acolo materialismul dialectic. *Dacă* i-ar recunoscut acestuia importanța, însăși cibernetica ar fi avansat, fără doar și poate, mult mai mult decât a făcut-o. Traducerea în românește a cărții

Jacques Guillemaud, *Cibernetica și materialismul dialectic*, Editura Științifică, București, 1967 ridică stratagama pe noi culmi ale spectacolului ideologico-științific, căci exprimările autorului apar, în context românesc, nici mai mult nici mai puțin decât o recunoaștere, venită dinspre lumea capitalistă, a caracterului științific al materialismului dialectic:

Poate să pară paradoxal faptul că studiem raporturile, pe de o parte, dintre o știință, care, oricât de generală ar fi ea, este în mod necesar limitată, cel puțin pînă în prezent, la un anumit cîmp de fenomene, și materialismul dialectic, pe de altă parte.

Dar o asemenea tentativă poate stîrni mirare numai dacă este ignorat caracterul științific al materialismului dialectic, care consideră de datoria sa să-și integreze în toate domeniile, totalitatea cunoștințelor dobîndite de omenire.

J. Guillemaud, *Cibernetica și materialismul dialectic*, ed.cit., p. 6

În România socialistă nu se putea ignora caracterul *științific* al materialismului dialectic, așadar limitarea în raport cu el a ciberneticii nu putea fi decât o evidență, pe când incapacitatea de a sesiza limitarea – o vulnerabilitate a oamenilor de știință din lumea capitalistă! *Datoria* de integrare a totalității cunoștințelor, indiferent de proveniența lor, legitimează practica însușirii unor rezultate ale cercetării pentru obținerea cărora nu s-a depus nici un efort.

De la această formă relativ timpurie de „import” de idei (care ar putea fi caracterizată ca „justificatoare”), se trece, pe măsură ce epoca intermediară se aproprie de sfârșit, la alta, pe care am putea s-o caracterizăm drept „participativă”, în care doctrina post-stalinistă a „conviețuirii pașnice” se nuanțează, devenind (aparent) un fel de „colaborare distantă”. Traducerea în limba română a volumului

Mihajlo Mesarović, Eduard Pestel, *Omenirea la răspântie. Al doilea raport către Clubul de la Roma, Introducere de Mircea Malița, traducere de Florin Ionescu, Editura Politică, București, 1975, 220p.* exprimă foarte bine transformarea survenită. Se introduce prin ea în circulație, în România socialistă, noțiunea de „creștere organică”, cu referire la întreaga omenire. Deci nu doar „lagărul socialist” va fi angrenat într-un „sistem armonios de părți interdependente” (cf. op. cit., p. 3), fiecare cu economia, resursele, cultura proprii, ci și celălalt, „lagărul” proprietății private asupra mijloacelor de producție, exploatării etc., despre al cărui colaps iminent nu se mai discută de acum înainte. Dimpotrivă, evitarea dezastrelor sociale, economice, politice (revoluția fiind un fenomen care se încadrează aici) se plasează în centrul atenției.

Viziunea omenirii ca sistem de părți interdependente prefigurează, totuși, un climat cu totul nou, care pretinde multă atenție din partea celor capabili să-l înțeleagă. Complexitatea lui depinde de numeroase variabile, care se modifică după un anumit tip de fluctuație: statutul fiecărei părți în întregul funcțional mondial care se profilează. Acest statut se dobândește nu numai prin atestare ale unor evaluări interne privind ponderea economică, culturală, sau prin cantitatea și valoarea resurselor, ci și prin interacțiunea, în cadrul sistemului, al părților care-l alcătuiesc. Unele părți delimitează unitatea de execuție a sistemului, altele pe cea de comandă – ține de natura sistemelor să fie așa. Echilibrul întregului se menține prin îndeplinirea sarcinilor care revin fiecărei părți în totalitatea activităților care au loc. Economia, resursele, cultura nu se judecă la fel în cazul în care este vorba de omenire și în cazul în care este vorba despre o parte anumită a acesteia (România, d.ex.).

Studiul coordonat de cei doi autori identifică zece regiuni de dezvoltare a lumii, grupându-le în funcție de criterii mai curând geografice, deși cele de organizare socială și politică au rol major în configurarea sistemului.

Scopul declarat al elaborării studiului a fost găsirea de soluții pentru evitarea „încercărilor traumatizante,” și „catastrofelor”, indezirabile, firește, și pentru capitalism, și pentru socialism, dar și inevitabile, în cazul în care „crizele” nu sunt abordate cu metode adecvate.

„Creșterea organică” apare, așadar, în această abordare ce ține de teoria sistemelor, ca interesul comun al ambelor sub-sisteme politico-economice ale omenirii.

Am putea să spunem că, prin volumul acesta, teoria sistemelor se înfățișează cititorilor la nivel *macro*. Unul dintre capitolele lui (al treilea) se intitulează, de altminteri: „Formarea sistemului mondial”. În acest capitol stă scris că:

Pe cât se pare, sistemul mondial în curs de formare impune o imagine „holistă” a dezvoltării viitoare a lumii: orice factor pare să depindă de toți ceilalți. O asemenea abordare mai este cunoscută și sub denumirea de „abordare sistemică”, în sensul că trebuie să examinăm laolaltă totalitatea aspectelor unei probleme, și nu să ne

concentrăm atenția asupra unui fenomen izolat, ca în cazul demersului analitic, pînă acum folosit de regulă în cercetarea științifică.

Mihajlo Mesarović, Eduard Pestel, *Omenirea la răsărit*, ed. cit., p. 30

Sub presiunea noilor condiții, aspectele problemelor iau forma unor scenarii de evoluție a fenomenelor, în care variabilele (factorii în interacțiune) agregă modele ce permit previzionarea „crizelor” (d.ex. „criza de energie”, „criza poluării”, „criza alimentară”), procedeu cu care, azi, suntem familiarizați.

„Abordarea sistemică” impune o nouă conduită a conducerii de partid și de stat din România, care nu mai poate ignora posibilitatea ca o criză să se agraveze atât de mult încât să pericliteze sistemul socialist însuși:

Întreaga experiență contemporană subliniază deci realitatea formării unui sistem mondial, în sensul cel mai larg al cuvîntului, care reclamă ca orice acțiune în problemele principale, pretutindeni în lume, să fie întreprinsă într-un context global și acordîndu-se deplină atenție aspectelor multidisciplinare. Mai mult, datorită dinamicii sporite a sistemului mondial și amplitudinii schimbărilor actuale și viitoare, asemenea acțiuni trebuie să aibă un caracter de preîntîmpinare, astfel încît soluțiile adecvate să poată opera înainte ca fenomenele de criză să ajungă la paroxism.

Mihajlo Mesarović, Eduard Pestel, *Omenirea la răsărit*, ed. cit., p. 41, subl. în original

Cuvintele de mai sus sunt importante, ele ajutându-ne să înțelegem noua modalitate de gândire și acțiune a ceea ce devenea marxism-leninismul. „Acțiunea preventivă” este mai mult decît planificarea, ea luând în considerare un fenomen care urmează să se petreacă nu ca pe un proiect de îndeplinit, ci ca pe un fapt inevitabil, care poate fi însă modificat în interesul celui care intervine pentru a-l modifica. Modificările preventive ale faptelor viitoare au loc în plan economic, cultural și/sau politic; totul depinde însă de capacitatea sistemului de comandă de a transmite sistemului de execuție instrucțiunile și de capacitatea acestuia de a le executa. Problemele principale sunt plasate în context „global” – ceea ce înseamnă că și partea capitalistă a omenirii participă la soluționarea lor, cel puțin acea parte a ei care îndeplinește funcția de comandă.

Necesitatea deschiderii unui canal de comunicare stabil, de încredere, între partea sau sfera capitalistă și partea sau sfera socialistă nu este semnalată ca atare, dar poate fi descoperită de cititorul atent al cărții.

„Acțiunile preventive” se explorează cu ajutorul scenariilor derulate prin noile instrumente disponibile cercetătorului: calculatoarele electronice (cf. scenariile interacțiunii „Lumii dezvoltate” cu „Orientul Mijlociu” în chestiunea esențială a livrării de petrol – cap. 8, p. 108-121). Interpretările „filozofice” nu-și mai au loc în „analiza pe calculator” (procedeu care va deveni de rutină, o noutate surprinzătoare la momentul respectiv); prelucrarea datelor impune o concluzie pe care vechea formulă de analiză marxist-leninistă ar fi găsit-o inacceptabilă:

cooperarea globală oferă, pentru toate părțile implicate, condiții mult mai bune decât conflictul.

Mihajlo Mesarović, Eduard Pestel, *Omenirea la răspântie*, ed. cit., p. 120, subl. în original

Recunoaștem în rândurile de mai sus modul de gândire care a pus bazele globalismului în curs de lichidare în zilele noastre.

Studiul *Omenirea la răspântie* a fost perceput de către factorii de decizie de la noi ca o confirmare a concepțiilor socialismului cu privire la dezvoltare:

Cititorul socialist poate să măsoare în această carte cât de departe a mers și ce teren a câștigat ideea de plan, proprie construcției socialiste. Creșterea liberă, după autori, este o creștere canceroasă; creșterea controlată este o creștere organică. În fapt, autorii arată avantajele unei dezvoltări multilaterale, armonioase, cu viziunea și conștiința întregului, realizate pe bază de plan.

M. Malița, *Introducere*, în Mihajlo Mesarović, Eduard Pestel, *Omenirea la răspântie*, ed. cit., p. XX.

În sistemul mondial emergent, între țările care construiau socialismul și cele care nu erau angrenate în această construcție distincția se estompa. Finalmente, ea a dispărut de tot.

C. Interpretări românești. În efortul românesc de asimilare a ideilor noi din teoria sistemelor (cea dintâi din cele cinci direcții de dezvoltare – vezi *supra*) se înscriu următoarele două volume de comunicări, apărute sub egida Comitetului român de istoria și filozofia științei al Academiei R.S.R., asupra cărora ne vom opri în continuare. Ele pregătesc oarecum apariția *Ciberneticii* (vezi mai sus), colaboratorii nefiind, cu puține excepții, filozofi, ci specialiști din domenii ale științelor naturii, medicinei, economiei, tehnicii.

Așadar

***Sisteme în științele sociale*, Coordonator Mircea Malița, membru corespondent al Academiei R.S. România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1977, 156p.** subliniază, încă din nota aflată în fruntea volumului, nevoia imperativă a marxism-leninismului de a trece printr-o îmbunătățire a „instrumentarului metodologic” (cf. vol. cit., p. 7). În acest scop, sunt convocați să expună puncte de vedere diferiți specialiști din țară, în domenii precum: matematica (Solomon Marcus, Cristian și Constantin), arhitectura (Mariana Celac), economia (Adrian Vasilescu), lingvistica ș.a., ocazie cu care ei care realizează studii în contextul unei consfătuiri internaționale pe tema „Matematica sistemelor și informaticii în cercetarea contemporană” (1977). Intenția este de a găsi și trasa căi de aplicare a modelării în domeniul social. Unul dintre semnatarii acestui volum colectiv, filozof cunoscut din epoca dictaturii proletarietului, Ludwig Grünberg, în materialul său, intitulat „Teoria generală a sistemelor: concepte, implicații metodo-

logice, controversate”, reușește să formuleze cu maximum de claritate intențiile cu care marxism-leninismul se îndreaptă către noutatea teoretică venită dinspre Apus:

marxismul se sprijină pe teoria generală a sistemelor pentru a dezvolta și aprofunda, la nivelul cunoașterii științifice contemporane, propria teorie și metodă filozofică, materialist-dialectică.

Sisteme în științele sociale, ed.cit., p. 87

Nu este vorba despre o adaptare a marxismului la noile idei ale teoriei generale a sistemelor (implicând o recunoaștere a limitelor sale sau o restrângere a valabilității lui universale), ci despre asimilarea teoriei generale a sistemelor de către marxism, de anexarea acesteia, sau de transformarea ei într-o componentă a materialismului dialectic.

Continuarea volumului dedicat sistemelor în științele sociale este reprezentată de o altă culegere:

***Sisteme în științele naturii*, Coordonator Mircea Malița, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979, 176p.** Intenția formulată de Grünberg în primul volum se păstrează și aici. Prima dintre cele unsprezece comunicări ale volumului, intitulată „Arhitectura sistemelor tehnice” aparține lui Mihai Drăgănescu. Ea este de o importanță aparte pentru înțelegerea transformărilor adânci care surveneau la momentul respectiv în modul de a gândi realitatea economică și socială, deoarece leagă noțiunea de „arhitectură” de structura calculatoarelor; este vorba, în *arhitectura unui calculator electronic* despre

ceea ce calculatorul abstract oferă beneficiarului, mai exact funcțiunile sale executabile în spațiu și timp, indiferent dacă aceste funcțiuni se execută prin structuri hardware sau software. Arhitectura se oferă unui utilizator la o anumită interfață a sistemului, inclusiv la un anumit palier de limbaj.

Sisteme în științele naturii, ed.cit., p. 9

„Arhitectură” este un termen care ar putea fi înlocuit cu cel de „realitate”. Această posibilitate era încă insuficient explorată (Drăgănescu o va examina în anii care urmează pe larg – v. *infra*), preocuparea de a perfecționa interacțiunea dintre calculator și om dându-i un elan care a modificat continuu înțelesul realității. Transferul de sens are loc de la calculator (abstract) către utilizator (persoană), ceea ce reprezintă o noutate absolută din perspectiva raportului om-unealtă.

Cibernetica sistemelor vii, o altă direcție de dezvoltare din cele cinci enumerate de acad. prof. Manea Mănescu, înregistrează, printre alte contribuții, volumul:

Mihai Golu, *Principii de psihologie cibernetică*, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1975, despre care vom face mai departe un scurt comentariu. Înainte de toate, să ne reamintim că marxism-leninismul se baza, în considerarea

psihicului, pe rezultatele cercetărilor efectuate de I.P. Pavlov și școala lui, în URSS. De la aceste rezultate s-a pornit în direcția asimilării noutăților aduse de noua știință a comenzii și controlului. Psihicul, redefinit sub influența noilor abordări, este înțeles acum ca

sistem integrat al modelelor informaționale ale obiectelor și fenomenelor din lumea externă și ale propriei realități a individului, care se elaborează evolutiv în procesul comunicației și „autocomunicației” după legi și formule specifice de echilibru

Mihai Golu, *op.cit.*, p. 92

acordându-se o mare atenție interpretării „monist materialiste” a acestuia, deși referințele la „clasici”, omniprezente odinioară, dispar.

Ca „sistem integrat”, psihicul (prin intermediul organismului a cărui existență derivată este, formă de existență denumită *personalizare* – cf. *ibidem*, p. 87) interacționează cu mediul, fiind, din perspectiva acestui mod de situare a lui în raport cu mediul, sistem dinamic. În determinare dinamică, psihicul se studiază din unghiul *comportamentului*, aici regăsindu-se o similitudine cu fiziologia pavlovistă. Comportamentul are o structură formată din trei „verigi” fundamentale: aferentă, executivă și a conexiunii inverse (cf. *ibidem*, p. 288).

Studiul tipurilor de comportament delimitează, pe criteriul nivelului de integrare: comportamentul inconștient-involuntar de cel conștient-voluntar și de cel „post”conștient-automatizat. Alte tipuri permit delimitări corespunzătoare (cf. *ibidem*, p. 297). De reținut de aici este însă că studiul comportamentului deschide calea abordării personalității prin intermediul unei grile de concepte. Constituirea unui „profil” comportamental va da posibilitatea „modelării” comportamentului.

Față de abordarea fiziologică din deceniile trecute, noua viziune cibernetică asupra psihicului deschide perspective promițătoare. Comportamentul se definește prin

existența unei solicitări sau sarcini de reglare, a unui ansamblu de procese și interpretare a informației despre caracteristicile sarcinii, a fixării unui obiectiv, alegerii unor mijloace adecvate obiectivului stabilit, efectuării unor operații de transformare asupra sarcinii, obținerii unui rezultat (efect), evaluării efectului, posibilității de autocorectare, autoreglare

M. Golu, *op.cit.*, p. 288

fiecare dintre ele fiind accesibil intervențiilor programate în vederea „modelării”.

Pornind dinspre tehnologia comunicațiilor și informatică, în R.S.R. cibernetică s-a îndreptat rapid către economie și societate. Un reprezentant al informaticii, care a traversat granița disciplinei sale, în direcția amintită, este Mihai Drăgănescu (1929-2010). Din punct de vedere filosofic, activitatea lui reprezintă momentul final (sau punctul culminant) al metamorfozei suferite de marxism-leninism.

Una dintre cele mai importante apariții editoriale din ultima fază a marxism-leninismului românesc, care examinează schimbările sociale și economice emergente, din perspectiva informaticii și telecomunicațiilor, în socialismul de la noi și în sistemul mondial pe cale de consolidare, este

Mihai Drăgănescu, *A doua revoluție industrială. Microelectronica, automatică, informatică – factori determinanți*, Prefață: Prof.univ.dr. docent ing. Valter Roman, Editura Tehnică, București, 1980. La momentul punerii în circulație a cărții, ezitățile din deceniul trecut erau deja o fază încheiată a procesului de clarificare ideologică prin care a trecut PCR după 1964. Acum ne găsim deja în faza în care, pe baza noii concepții, organizația conducătoare a societății socialiste românești trece la integrarea sistemului național în noul sistem mondial despre care era vorba în *Omenirea la răspîntie*. Vocabula „revoluție” re apare, din capul locului; deși însoțită de adjectivul „industrială”, ea nu ocolește domeniul socialului. O frază care sintetizează modul în care s-a încheiat procesul de clarificare, desprinsă din Cuvîntul înainte al lucrării citate, este următoarea:

A doua revoluție industrială oferă posibilitatea „cablării societății” prin informatică, transformarea ei într-un uriaș automat cu inteligență socială, ceea ce va face ca ea să apară mult mai concretă în raport cu omul.

M. Drăgănescu, *A doua revoluție industrială*, ed.cit., p. 11

Așadar:

1. noul individ al societății viitoare este societatea;
2. noul individ este dotat cu inteligență;
3. inteligența este furnizată prin „cablare”, adică prin punere în rețea a componentelor societății;
4. individul „vechi”, omul, se abstractizează în raport cu noul individ, societatea (abstractizarea însemnând pierderea de determinații, scăderea în semnificație).

În locul societății formate din clase, dintre care unele erau exploatoare (având rol de comandă), iar altele exploitate (cu rol de execuție) viitorul ne rezervă o societate în care toți indivizii sunt „cablați”. Inteligența nouă este un produs colectiv al societății, spre deosebire de inteligența vechii societăți care, așa cum știm din lucrările anilor „dictaturii proletariului”, se concentra în pătura socială a intelectualilor.

Se poate anticipa, pe baza celor de mai sus, că dezvoltarea informaticii va dezintegra intelectualitatea, difuzând inteligența în substanța întregii societăți. Nici un individ nu va mai putea fi caracterizat ca „muncitor”, „țăran”, „intelectual”, oricare fiind capabil de a îndeplini sarcinile care i se încredințează. Societatea se va omogeniza (Drăgănescu folosește expresia: „popor muncitor unic”, care va exercita diverse „funcții sociale” – cf. *op.cit.*, p. 83) – ceea ce se previziona și în vechile teorii marxist-leniniste, cu referire la comunism.

Cu toate acestea, capacitatea societății de a analiza și a lua decizii ca întreg va spori, în loc să scadă. Creșterea capacității de analiză și decizie va depinde, ne putem da seama, de gradul ei de „cablare”. Microelectronica va fi responsabilă de această creștere progresivă a interconectării indivizilor:

programele de inteligență artificială pot contribui la ordonarea minții tineretului în raport cu viața practică probabil în mai mare măsură decât matematica (...). Se vor naște o lume nouă și un popor nou.

M. Drăgănescu, *A doua revoluție industrială*, ed.cit., p. 58

Sunt anticipări care au devenit realitățile de azi. Este totuși o deosebire între felul în care se imagina impactul social al microelectronicii și felul în care ea a ajuns acum să transforme societatea. Se înțelegea totuși, chiar și pe vremea aceea, că inteligența artificială este o reconstruire a realității, ale cărei vaste posibilități de dezvoltare întrec cu mult structura simplă de pornire.

ETHOSUL SOCIETĂȚII „CABLATE” – ÎN LOC DE CONCLUZII

„Societatea socialistă multilateral dezvoltată” este un produs (teorie și realitate) la care cibernetica a contribuit în multe sensuri. Unul dintre ele, printre cele mai importante, este cel al viziunii. Societatea ca sistem alcătuit din subansamble aflate în multiple relații, asupra cărora se poate interveni pentru a-i păstra sau modifica starea în care se găsește la un moment dat, este un portret în care cibernetica se regăsește atât sub aspect material, cât și sub cel al elaborării (sau creației).

În cazul românesc, noul produs are o amprentă inconfundabilă. Este o societate controlată, în profunzime, de un anumit subsistem al ei – PCR.

Individul vechi (omul ca singular), în cadrul „societății socialiste multilateral dezvoltate”, este irelevant ca factor de decizie; ca factor de execuție, el contează întrucât este luat în considerare nu ca individ, ci ca element al unui grup omogen.

Justificarea afirmațiilor de mai sus restituie uneia dintre laturile marxism-leninismului, intrat ca urmare a dezvoltării ciberneticii într-o fază de regres, ceva din poziția de prim-plan care, cum am văzut, fusese pierdută în decursul deceniului de după Declarația din Aprilie 1964. Latura despre care este vorba este cea *etică*.

„Societatea socialistă multilateral dezvoltată” este proiectată, cum am văzut, ca o societate „cablată”. Firele nevăzute care leagă indivizii, leagă și grupurile (individualități sociale mai largi, diferite însă de vechile „clase”). La cel mai general nivel, avem două grupuri (subunități funcționale): cel de comandă și cel de execuție. Modul lor de interacțiune va fi obiect de studiu al noii etici socialiste.

În „societatea socialistă multilateral dezvoltată” pot fi lesne recunoscute două puncte de contact între modul de gândire impus de cibernetică (teoria sistemelor) asupra societății și cel al eticii socialiste. Ele se exprimă sub forma a două concepte:

1. *Normativitate*. Acest concept va produce o mutație în marxism-leninism, deplasând centrul de greutate al ideii de „lege” din zona „legilor naturii” (unde îl fixase materialismul istoric al stalinismului târziu) în cea a „legii morale”, inițial denunțată ca vestigiu al societății exploatării. Societatea (fenomen natural) devine „sistem social”. Sistemul social este abordat cu un instrument specific, care este, la rândul lui, și el tot un sistem (firește, de alt tip): „sistemul valorico-normativ al societății”. Al doilea sistem îndeplinește o funcție de organizare a activităților primului, sistemul social. El este un sistem de dogme instrumentalizate. Sub acțiunea instrumentului, sistemul social suferă transformări controlate

în așa fel încât să poată realiza într-o modalitate cât mai adecvată propriilor sale finalități (funcțiile finale), instrumentul organizării fiind constituirea unui sistem valorico-normativ propriu, iar pe de altă parte, tendința de integrare a pluralității de activități social-umane, de adaptare și ajustare reciprocă, în așa fel încât să formeze un sistem social cât mai coerent posibil (condiționarea funcțională laterală).

Cătălin Zamfir, *Metoda normativă în psihosociologia organizării*, Editura Științifică, București, 1972, p. 44

„Sistemul valorico-normativ” constituit în cadrul „societății socialiste multilateral dezvoltate” pune capăt înțelesului leninist al eticii, concepută ca armă (tot un fel de instrument) de distrugere a organizării sociale deja existente, în vederea instalării unei noi ordini sociale. De acum etica (re)capătă un sens integrativ, dedicat sprijinirii coerenței sistemului social rezultat din revoluție.

2. *Colectivitate*. Ideea de „clasă”, pe care se sprijinea colectivismul marxist-leninist premergător asimilării teoriei sistemelor va suferi și ea o revizuire. Comunismul este, în fond, un colectivism, dar felul în care se va înțelege, din punct de vedere etic, „colectivul” comunist necesită a fi regândit în era microelectronicii.

Colectivismul ca „atitudine morală a oamenilor” din „comunitatea socialistă” diferă oricum de cel din societatea împărțită în clase. În aceasta din urmă, atitudinea morală era o consecință a unei stări, să-i zicem, „naturale”, pe când, în societatea socialistă, ea este o „normă”, adică o regulă fixată și respectată conștient.

Norma principală a principiului colectivismului este cuprinsă în expresia „toți pentru unul și unul pentru toți”. Această regulă îndatorează atât colectivul față de om, obligându-l, moralicește în primul rând, să-i acorde tot sprijinul și ajutorul pentru a-i permite dezvoltarea și afirmarea personalității, cât și pe fiecare membru al colectivului care are obligația și răspunderea de a sprijini efortul și interesele comune ale colectivului, cauza și unitatea moral-politică și de acțiune a acestuia.

Ioan Grigoraș, *Principii de etică socialistă*, Editura Științifică, București, 1974, p. 218-219

„Principiul colectivismului” reglementează un comerț între individ și grupul din care acesta face parte. Individul primește din partea grupului sprijinul necesar (ceea ce presupune o investiție, un consum de energie) pentru „integrare”, văzută ca formare a personalității, restituind energia primită sub forma adeziunii față de grup. Grupul social este, așadar, un sistem în care survine un schimb permanent dintre indivizi văzuți ca indivizi și indivizi văzuți ca părți ale unui întreg.

*

Societatea socialistă a fost construită pornind de la o economie în care *electrificarea* fusese proclamată „pivotalul” tuturor ramurilor de activitate (cf. art. nostru „Filosofia românească între 1950 și 1990. Manuale și cursuri sovietice difuzate în România”, în *Pagini de filosofie*, vol. 2, no. 1, ianuarie, 2022, p. 35). Progresul tehnic a fost înțeles ca proces accelerat de mecanizare și automatizare a producției. Ajunsă la un anumit nivel de dezvoltare în România, după treizeci de ani de la electrificare, producția mecanizată și automatizată a început să transforme societatea însăși, iar „societatea socialistă multilateral dezvoltată” este un tip de societate modificat prin mecanizare și automatizare.

Modificarea societății sub influența automatizării nu se mai limitează la nivelul clasei (ca pe vremea industrializării burgheze); ea coboară în adâncime, până la nivelul individului. Legăturile individului cu întregul corpului social devin mai strânse ca niciodată în istoria civilizației; practic, individul depinde *total* de societate.

Reversul este că și societatea socialistă depinde și ea total de indivizii pe care-i *produce*, prin intermediul vastului proces economic pus în mișcare, deși nu de fiecare individ în parte. Producția indivizilor necesari continuării și dezvoltării procesului economico-social socialist este sarcina „muncitorului colectiv”, adică al subsistemului social care exercită funcția de comandă în sistemul general al societății – partidul.

Dragoș Popescu

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române,
București, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr. 13, cod 050711;
dragos.gp@gmail.com